

PRINCIPIUL OPȚIUNII STILISTICE ÎN TEXTUL ȘTIINȚIFIC

Oana BOC

doctor în filologie, lector universitar
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Litere
Cluj-Napoca
0000-0002-2509-888X

Textul științific presupune o serie de norme textuale care îi configurează profilul specific și îl individualizează în raport cu alte tipuri textuale. De asemenea, textul științific se remarcă printr-un ansamblu de trăsături stilistice. Acestea reprezintă efecte, dar și condiții ale normelor implicite și explicite (obiectivitate, formalism, rigoare terminologică etc.) care caracterizează acest tip textual. Iar aceste norme și, în consecință, și trăsăturile stilistice sunt subsumate finalității intrinseci ale creației de sens specifice tipului textual științific: investigarea și interpretarea obiectivă a lumii. Identitatea stilistică a textului științific se instituie prin însuși procesul de selectare a cuvintelor din paradigmele limbii, iar această selecție este orientată în funcție de referent, dar este concomitent și opțiune stilistică. În articolul de față, ne propunem să analizăm funcționarea specifică, specializată, a acestui principiu al opțiunii stilistice în textul științific. De asemenea, vom identifica și unele modalități discursive care contribuie la actualizarea normelor textuale determinante pentru profilul acestui tip textual.

Cuvinte cheie: *text științific, norme textuale, opțiune stilistică, scriere academică, tip textual.*

1. Abordarea textului științific din perspectivă stilistică presupune implicit o situație tipologică a acestuia în raport cu alte tipuri textuale, cu scopul relevării aspectelor diferențiatore și particulare, care îi conferă specificitate. Astfel, în funcție de „finalitatea discursivă” sau, mai precis, de „finalitățile construcției sensului” (Tămâianu 2001: 92-93)¹,

¹ În lucrarea *Fundamentele tipologiei textuale. O abordare în lumina lingvisticii integrale*, Emma Tămâianu oferă o abordare a problematicii tipologiei textuale pe baza

se disting trei zone tipologice: textualitatea pragmatică (în care finalitatea specifică este una practică, vizând eficacitatea interacțiunii dintre oameni), textualitatea științifică (în care finalitatea asumată în crearea sensului vizează interpretarea teoretică sau logică a lumii) și textualitatea literară (în care sensul este orientat de finalitatea „poetică”, cea a creației de lumi prin imaginație). Fiecare tip de textualitate se remarcă prin caracteristici discursive specifice. Ceea ce diferențiază radical textualitatea pragmatică și științifică, pe de o parte, de textualitatea literară, pe de altă parte, se situează în primul rând la nivelul semantic al speciei de sens care se actualizează în text. Mai exact, Eugeniu Coșeriu distinge sensul de tip „comunicativ, informativ, empiric sau «vital»”, care se actualizează în textualitatea de tip pragmatic și științific și sensul „artistic sau literar («simbolic»)”, care se actualizează în textualitatea literară (Coșeriu 1973/2000: 247). De asemenea, Eugeniu Coșeriu consideră că textul literar reprezintă „plenitudinea funcțională a limbajului”, mai exact, actualizarea pleneră și nelimitată a potențialităților de sens oferite de limbaj, în timp ce textele de tip pragmatic și științific sunt „rezultatul unei drastice reducții funcționale” ale posibilităților de sens ale limbajului. (Coșeriu 1994: 153). Considerăm că această idee coșeriană susține, de fapt, tocmai rigoarea și strictețea selecției lexicale și gramaticale în textul științific, orientând astfel opțiunea stilistică.

Astfel, textul științific presupune o serie de norme textuale care îi configurează profilul specific și îl individualizează în raport cu alte tipuri textuale. De asemenea, din perspectivă stilistică, textul științific se remarcă printr-un ansamblu de trăsături specifice. Acestea reprezintă de fapt efecte, dar și condiții ale normelor textuale care caracterizează acest tip textual. Iar aceste norme și, în consecință, și trăsăturile stilistice sunt subsumate chiar finalității intrinseci care orientează creația de sens specifică tipului textual științific, și anume, investigarea și interpretarea teoretică, obiectivă a lumii. Identitatea stilistică a textului științific se instituie prin selecția cuvintelor din planul paradigmatic. Această selecție este orientată în funcție de refe-

„finalităților discursive de bază asumate în lingvistică integrală a textului”, mai exact, „(1) finalitatea «științifică» («logică») – determinarea ca *logos apofantic* prin valorile adevărului/falsității; (2) finalitatea «practică» - determinarea ca *logos pragmatic* prin valorile eficacității practice; (3) finalitatea «poetică» - manifestare maximală a funcției semnificative înseși.” (Tămâianu 2001: 93).

rent, dar, așa cum precizează D. Irimia, „selecția lingvistică” (semantică și sintactică) este concomitent și „opțiune stilistică” (Irimia 1999 : 40).

Ne propunem să analizăm în articolul de față funcționarea specifică, specializată, a acestui principiu al opțiunii stilistice în textul științific. De asemenea, vom identifica și unele modalități discursive care contribuie la actualizarea normelor textuale determinante pentru profilul specific acestui tip textual.

2. Textul științific este *obiectiv* (impersonal, exclude subiectivitatea), *formal* (exclde exprimarea colocvială, familiară, informală) și *tehnic* (presupune utilizarea unei terminologii specifice domeniului abordat, precum și precizarea riguroasă a accepțiunii conceptelor folosite). Aceste trăsături sunt evidențiate frecvent în literatura de specialitate dedicată acestui subiect, astfel încât le putem considera norme textuale explicite specifice textului științific². Caracteristicile stilului științific (printre care amintim doar câteva: predominarea persoanei a III-a, consecință a predominării funcției referențiale, a orientării asupra obiectului supus investigației științifice; folosirea persoanei I (singular sau plural) ca marcă a autorității științifice care își asumă demersul; excluderea persoanei I cu conotații emfatiche sau subiective; absența vocativului, a interjecțiilor, a elementelor lexicale argotice, arhaice, populare etc.)³ susțin, de fapt, tocmai aceste trăsături sau norme ale textului științific, mai exact *obiectivitate, rigoare terminologică, formalism*.

Așadar, stilul conferă identitate proprie unui text. În lucrarea *Introducere în stilistică*, Dumitru Irimia identifică principiile generării stilului, pe care le situează la niveluri graduale diferite: „Procesul de constituire și manifestare a stilului este guvernat de două principii de gradul I: *alegerea (opțiunea stilistică)* și *devierea (abaterea)* și un principiu de gradul II: *specializarea*, care orientează (sau poate orienta) alegerea și (sau) subiectului devierea”. (subl. aut.) (Irimia 1999: 40). Astfel, principiul *opțiunii*

² În cartea *Scrierea academică în domeniul științelor umaniste. Tehnici și norme*, am identificat și am discutat pe larg cele două tipuri de norme textuale care funcționează în textul științific și pe care le putem considera incluse în ceea ce Coșeriu numește *competență expresivă*: norme implicite (care se presupun intuitiv și condiționează științificitatea) și norme explicite (datorate unor tradiții textuale, enunțate explicit). (Boc 2022: 61-75).

³ Pentru o prezentare mai detaliată a acestor trăsături stilistice ale textului științific trimitem la: Irimia 1986; Boc 2022.

stilistice care guvernează instituirea stilului presupune chiar procesul de selectare a cuvintelor din paradigmele limbii și a modalităților discursive prin care se orientează creația de sens, printr-o subsumare specifică a perspectivelor fonematice, morfematice, sintactice, semantice, în funcție de tipul de text. Mai exact, activitatea discursivă presupune selectarea din paradigmele pe care ni le oferă limba a celor mai potrivite lexeme și structuri idiomatiche și situarea lor în plan sintagmatic, în formarea enunțurilor concrete. Scrierea, la fel ca vorbirea (dar poate nu atât de spontan), presupune aceste două operații care funcționează simultan: selecție de pe axa paradigmatică (actualizarea unei serii asociative virtuale din care se selectează un cuvânt) și ordonare sintagmatică, în enunț, în text. Această selecție a cuvintelor din planul paradigmatic este orientată în funcție de designat, adică de obiectul la care se face referire. Astfel, selecția este pe de o parte una semantică, în care conținutul cuvântului (semnificatul) relevă designatul și pe de altă parte sintactică, raportată la structurile relaționale. Dar, așa cum precizează D. Irimia, această selecție semantică este concomitent și *opțiune stilistică*, „determinată de individualitatea – umană, socială, culturală, lingvistică – a emițătorului, de atitudinea lui față de realitatea interpretată lingvistic și față de destinatar” (Irimia 1999: 40). De asemenea, completând acești factori menționați de Irimia, consider că și tipul textual, ca „principiu formator al activității discursive” (Tămâianu 2001: 92), determină în mod decisiv opțiunea stilistică.

Așadar, în textul științific recunoaștem o funcționare specifică a acestui principiu al opțiunii stilistice, care îi determină profilul și care contribuie la actualizarea normelor textuale explicite care sunt, așa cum am precizat, *obiectivitatea, formalismul și rigoarea terminologică*.

3. Vom prezenta în continuare câteva dintre modalitățile discursive prin care putem concretiza aceste norme textuale specifice textului științific, în strânsă relație cu principiul opțiunii stilistice. Întrucât *obiectivitatea, formalismul și rigoarea terminologică* sunt dimensiuni care se întrepătrund, se condiționează reciproc în textul științific, modalitățile discursive pe care le vom prezenta și le vom exemplifica în continuare sunt valide pentru toate aceste aspecte. Precizăm că vom relua aici, din altă perspectivă, câteva dintre exemplele pe care le-am oferit în lucrarea *Scrierea academică în domeniul științelor umaniste. Tehnici și norme* (Boc 2022).

3.1. Astfel, constatăm că în textul științific opțiunea stilistică este drastic limitată pe de o parte la accepțiunile denotative ale cuvintelor și pe de altă parte la terminologia domeniului abordat, pentru a asigura rigoarea terminologică specifică acestui tip de text. Altfel spus, opțiunea stilistică este orientată de „principiul specializării” (Irimia 1999: 49), prin selectarea unui lexic specializat, specific domeniului de cercetare. Astfel, rigoarea terminologică, în calitate de normă fundamentală a textului științific, presupune nu doar necesitatea utilizării unei terminologii de specialitate, ci și necesitatea utilizării corecte și clare, cu maximă acribie, a acestei terminologii.

De exemplu, într-un text din domeniul lingvisticii, nu vom opta pentru sintagma vagă, imprecisă și netehnică: „*totalitatea cuvintelor înrudite*”, ci vom alege cuvinte sau sintagme riguroase, precise din punct de vedere conceptual și terminologic, ca de exemplu: „*paradigma cuvântului*” sau, mai specific, „*familia lexicală*”/„*câmpul lexical*”/„*seria sinonimică*”/„*câmpul semantic*” etc.

3.2. De asemenea, opțiunea stilistică este orientată spre selectarea unor cuvinte mai specializate semantic, cu o polisemie mai redusă și care nu se folosesc în stilul colocvial, familiar, în locul cuvintelor cu polisemie bogată (*a da, a face, a împărți*), care ar putea genera ambiguități. Altfel spus, este necesară selectarea unor cuvinte mai formale în locul celor mai informale.

De exemplu:

<i>Forme nerecomandabile</i>	<i>Forme recomandate</i>
Autorul <i>a făcut</i> o analiză a metodelor utilizate.	Autorul <i>a realizat/a propus</i> o analiză a metodelor utilizate.
Cercetătorul a descris o serie de aspecte pe care <i>le-a împărțit</i> în trei categorii.	Cercetătorul a descris o serie de aspecte pe care <i>le-a clasificat</i> în trei categorii.
Aceste strategii au rolul de <i>a da</i> autenticitate.	Aceste strategii au rolul de <i>a conferi</i> autenticitate.
Această <i>grupare</i> a numelor de străzi este relevantă.	Această <i>clasificare</i> a numelor de străzi este relevantă.
Analizele <i>arată</i> că <i>nu-i destul să ne oprim</i> la aceste aspecte.	Analizele <i>demonstrează</i> că <i>nu este suficient să ne limităm</i> la aceste aspecte.

3.3. Excluderea expresiilor familiare, a formulărilor uzuale, care au un grad mare de imprecizie este necesară în vederea asigurării obiectivității și formalismului, norme specifice stilului științific.

De exemplu:

<i>Forme nerecomandabile</i>	<i>Forme recomandate</i>
Aceste denumiri reflectă ideologia epocii și mai ales <i>dau la iveală</i> ideile esențiale pe care se bazează doctrina comunistă.	Aceste denumiri reflectă ideologia epocii și mai ales <i>relevă/evidențiază</i> ideile esențiale pe care se bazează doctrina comunistă.
Pentru <i>a avea succes</i> , propaganda s-a bazat pe reguli stricte.	Pentru <i>a-și atinge scopul/a-și realiza obiectivele</i> , propaganda s-a bazat pe reguli stricte.
Ortografia este <i>o chestiune</i> de care <i>ne lovim zi de zi</i> , indiferent de domeniul de activitate.	Ortografia <i>reprezintă un set de norme</i> pe care <i>trebuie să le aplicăm constant</i> , indiferent de domeniul de activitate.
Poezia lui Ion Barbu este <i>ca un sac fără fund</i> , deoarece în permanență se întâlnesc aspecte inedite care trebuie analizate.	Poezia lui Ion Barbu <i>reprezintă o surșă inepuizabilă de semnificații poetice inedite</i> .

3.4. De asemenea, este necesară evitarea formelor neaccentuate ale verbului *a fi*, care ar conferi un aspect informal exprimării. De exemplu:

<i>Forme nerecomandabile</i>	<i>Forme recomandate</i>
Caracterul manipulativ al propagandei <i>nu-i recunoscut</i> în epoca respectivă.	Caracterul manipulativ al propagandei <i>nu este recunoscut</i> în epoca respectivă.
Aceste definiții <i>nu-s clasificate</i> .	Aceste definiții <i>nu sunt clasificate</i> .

3.5. Opțiunea stilistică este orientată în textul științific și prin evitarea cuvintelor și a structurilor lingvistice cu conotații afective. Descriind rigorile stilului științific, D. Irimia remarcă: „Dimensiunea stilistică a textului se caracterizează prin reducerea maximă a modalizării afective a planului semantic al unităților denominative și a desfășurării predicției. Structura textului se caracterizează prin impunerea *nucleului comunicării*, în termenii lui T. Vianu, față de zona reflexivității/expresivității individuale, care tinde spre zero.” (subl. aut.) (Irimia 1999: 163). Astfel,

obiectivitatea textului științific este asigurată prin păstrarea neutralității tonului și, în consecință, prin evitarea implicării subiective la nivel discursiv, prin *eliminarea mărcilor subiectivității*. Vom prezenta în continuare câteva modalități discursive pe care le-am identificat⁴ și care considerăm că susțin realizarea acestei cerințe:

- evitarea enunțurilor în care persoana I are valoare afectivă, subiectivă sau emfatică;

De exemplu, în enunțul *Suntem interesați să vedem cum s-a realizat fenomenul de propagandă*, caracterul emfatic, subiectiv poate fi evitat printr-o formulare neutră: *Vom releva modalitățile prin care s-a realizat fenomenul de propagandă*.

- evitarea interjecțiilor, deoarece acestea exprimă indiciul starea emoțională a emițătorului; de asemenea, evitarea unor substantive sau verbe care exprimă emoția sau starea afectivă (mai ales dacă acestea sunt urmate de semnul exclamării). De exemplu: *Vai, Dureros!, Să vină!*

- evitarea adjectivelor care relevă aprecierea, evaluarea personală etc. (de exemplu, *excelent romancier, operă minunată, abordare greșită, analogie superbă*) și înlocuirea lor cu adjective sau sintagme neutre (*romancier important, operă de referință, abordare puțin convingătoare, analogie relevantă/originală/inedită*).

- evitarea cuvintelor cu mărci stilistice implicite care relevă subiectivitatea autorului și selectarea unor cuvinte neutre, adică a cuvintelor fără conotații afective, familiare, apreciative sau depreciative;

De exemplu, enunțul următor nu îndeplinește rigorile unei exprimări specifice textului științific: *În ultimul timp, observăm tot mai des că exprimarea, în general, și ortografia, în special sunt adevărate cenușărese*. Lexemul „*cenușăreasă*” este conotat afectiv, prin mărcile stilistice implicite, proiectând astfel enunțul într-un registru informal, subiectiv-afectiv, nespecific textului științific. O posibilă reformulare care să fie în concordanță cu normele de obiectivitate și formalism specifice textului științific ar fi: *În ultimul timp, observăm tot mai des că sunt ignorate normele de corectitudine în exprimare, în general și cele ortografice, în special*.

- evitarea semnelor de punctuație care relevă starea de spirit a autorului, ca de exemplu, semnul exclamării, punctele de suspensie.

⁴ Vezi Boc 2022.

- evitarea inversiunilor și opțiunea pentru topica normală.

De exemplu, în enunțul următor, opțiunea pentru inversiune conferă un caracter informal și artificial stilului: *Eleva asimilează în al ei vocabular treizeci de cuvinte noi*. Varianta adecvată stilului științific ar fi: *Eleva asimilează în vocabularul său treizeci de cuvinte noi*.

4. În concluzie, indiferent de conținut, de domeniul științific sau de tema tratată, textul științific trebuie să îndeplinească normele textuale specifice (obiectivitate, formalism și rigoare terminologică), iar realizarea acestora se află în strânsă relație cu principiul opțiunii stilistice, care guvernează generarea identității stilistice a textului științific și care este dirijat prin principiul secundar, cel al specializării. Modalitățile discursive pe care le-am propus și le-am exemplificat pot constitui, astfel, criterii reperabile și aplicabile concret, care orientează principiul opțiunii stilistice, în vederea actualizării coordonatelor stilistice specifice tipului textual științific. De asemenea, aceste modalități discursive pot fi subsumate tocmai principiului intrinsec care orientează la nivel tipologic activitatea discursivă a creației de sens înspre finalitate științifică, a interpretării teoretice a lumii și a dimensiunii ei culturale.

Referințe bibliografice:

1. BOC, Oana (2022) – *Scrierea academică în domeniul științelor umaniste. Tehnici și norme*, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană.
2. COȘERIU, Eugeniu (1973/2000) – *Lecții de lingvistică generală*, Chișinău, Editura Arc, traducere din spaniolă de Eugenia Bojoga.
3. COȘERIU, Eugeniu (1994) – *Prelegeri și conferințe*, Supliment al *Anuarului de lingvistică și teorie literară*, XXXIII, 1992-1993, Iași, Editura Institutului de Filologie Română „A. Philippide”.
4. IRIMIA, Dumitru (1986) – *Structura stilistică a limbii române contemporane*, București, Editura Științifică și Enciclopedică.
5. IRIMIA, Dumitru (1999) – *Introducere în stilistică*, Iași, Editura Polirom.
6. TĂMĂIANU, Emma (2001) – *Fundamentele tipologiei textuale. O abordare în lumina lingvisticii integrale*, Cluj-Napoca, Editura Clusium.